

Alfabetización de IA: 4 hábitos para estudiantes

Uso de IA para enriquecer el proceso creativo en la asignatura de Habilidades Universitarias para la Comunicación.

El fantasma se detuvo junto a la mesa. Con un gesto de su mano fantasmal, señaló una de las patas de cobre. Luego, movió su mano en un pequeño arco, como si estuviera corrigiendo una curva. Iván miró la pata y luego al fantasma, sin entender.

Número
04
2025

Dirección de Investigación y Desarrollo
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Escríbenos a investigacionuam@anahuac.mx y conoce cómo publicar un bit científico.

Alfabetización de IA: 4 hábitos para estudiantes

Dr. José Antonio García Cano (jose.garciacano@anahuac.mx)
Docente de Lenguas

La IA generativa ya está en la educación superior. La clave no es prohibirla o celebrarla sin matices, sino de **formar habilidades que permitan darle un sentido constructivo y ético**. Algunas investigaciones en pedagogía digital, argumentan el valor de la IA actuando como un **"compañero de diálogo"** más que como una herramienta para generar respuestas.

A continuación se presentan, cuatro pasos mínimos para cualquier estudiante universitario, practicarlos eleva la calidad académica y reduce riesgos reales.

1 Verificación: La IA no es una fuente primaria, contrasta cualquier afirmación. Si el modelo resume un artículo, consulta la fuente original, confirma datos, métodos y conclusiones. Apóyate en buscadores académicos y DOI.

Regla de oro: la evidencia se cita desde la fuente, no desde el chatbot.

2 Citación: Sé transparente, declara que usaste IA, para qué y cómo. Incluye en tu portada o sección de referencias un informe de IA con la herramienta, fecha y prompt clave. Cita siguiendo las pautas institucionales; si no existen, adopta un formato breve y transparente (p. ej., "Asistente X, versión Y, consultado el DD/MM/AAAA, prompts en anexo").

3 Privacidad: No pegues datos personales, sensibles o inéditos (p. ej., tesis sin publicar, datos de pacientes) en herramientas sin garantías.

Revisa políticas de uso, opta por cuentas institucionales cuando existan, y desactiva el entrenamiento con tus entradas si es posible.

4 Sesgos: la IA aprende de datos con desigualdades y puede reproducirlas. Pregunta siempre "¿qué podría estar faltando?" y busca perspectivas alternativas de fuentes primarias.

En tareas, justifica por qué confías (o no) en una salida del modelo y cómo la contrastaste.

Estos hábitos pueden transformar la IA en un apoyo para pensar mejor, no en un atajo para entregar más rápido y siempre es bueno recordar que **"en educación la única constante es el cambio"**.

Para saber más:

UNESCO. (2023). Orientaciones para el uso de la IA generativa en la educación y la investigación. UNESCO.

OEI. (2024). Inteligencia artificial y educación: insumos para su abordaje desde Iberoamérica.

CEPAL. (2025). Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA).

Mollick, E.R. & Mollick, L. (2023) Using AI to Implement Effective Teaching Strategies in Classrooms: Five Strategies, Including Prompts

Descarga este bit en:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17419638>